

Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1801-1802

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1801-1802.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale (France), Organigrammes (organisation)

Selon l'*Almanach national de France, l'an dixième de la République françoise une et indivisible, Présenté au Gouvernement et aux premières Autorités*. A Paris : Chez Testu, successeur de la Vve D'Houry ; rue Hautefeuille, n°. 14, [1801], p. 621-622.

Disponible sur Internet, url : https://archive.org/details/sc_038704234_1801-1802/page/621/mode/1up.

Organigramme

Fonction en 1801-1802	Titulaire	Forme normalisée
Conservateur-administrateur des livres imprimés	Citoyen Capperonnier	Jean-Augustin Capperonnier (1745-1820)
Conservateur-administrateur des livres imprimés	Citoyen Van-Praet	Joseph Van Praet (1754-1837)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues orientales	Citoyen Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues grecque et latine	Citoyen La Porte du Theil	Gabriel de La Porte Du Theil (1742-1815)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Conservateur-administrateur des manuscrits en langues modernes	Citoyen Dacier	Bon Joseph Dacier (1742-1833)
Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	Citoyen Millin	Aubin-Louis Millin (1759-1818)
Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	Citoyen Gosselin	Pascal-François-Joseph Gosselin (1751-1830)
Conservateur-administrateur des estampes et planches gravées	Citoyen Joly	Adrien-Jacques Joly (1756-1829)
Libraire de la bibliothèque	Citoyen Debure aîné	Guillaume Debure (1734-1820)
Graveur de la bibliothèque	Citoyen Saint-Aubin	Augustin de Saint-Aubin (1736-1807)
Professeur de persan et malais de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	Citoyen Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Professeur d'arabe vulgaire et littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	Citoyen Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)

Professeur de turc et tartare de Crimée de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	Citoyen Jaubert	Amédée Jaubert (1779-1847)
Professeur d'arménien de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	Citoyen Cerbied	Jacques Chaban de Cerbied
Professeur de grec moderne de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	Citoyen Danse de Villoison	Jean-Baptiste-Gaspard d'Ansse de Villoison (1750-1805)
Professeur, Professeur d'Antiquité	Citoyen Millin	Aubin-Louis Millin (1759-1818)

Transcription

« Bibliothèque nationale,
Rue de la Loi.

Conservateurs-Administrateurs
Des livres imprimés.

C[itoyen]. Capperonnier, Adminiftrateur, à la Bibliothèque.

C[itoyen]. Van-Praet, à la Bibliothèque.

Des Manuscrits.

C[itoyen]. Langlès, pour les Manuscrits en langues Orientales, à la Bibliothèque.

C[itoyen]. Laporte-Dutheil, pour les Manuscrits en Langues Grecque & Latine, à la Bibliothèque.

C[itoyen]. Dacier, pour les Manuscrits en langues modernes, à la Bibliothèque.

Des Médailles antiques & Pierres gravées.

C[itoyen]. Millin, } à la
Bibliothèque.

C[itoyen].
Goffelin,

Des Estampes & Planches gravées.

C[itoyen] Joly, à la Bibliothèque.

Libraire.

C[itoyen] Debure, aîné, rue Serpente.

Graveur.

C[itoyen]. Saint-Aubin, à la Bibliothèque.

Cette Bibliothèque est ouverte au Public ; *avoir* :

Pour les travailleurs, tous les jours, excepté les Décadis, depuis dix heures du matin jusqu'à deux heures de l'après-midi.

Pour les curieux, les Tridi, Sextifi & Nenidi de chaque Décade, aux mêmes heures.

*École spéciale de Langues orientales vivantes, établie près la Bibliothèque impériale, par le décret du 10 Germinal an III.
Perfan et Malay.*

C[itoyen]. Langlès, *Professeur.*

Les 2, 4, 6 & 9 de chaque décade, depuis six heures jusqu'à huit heures du soir.

Arabe vulgaire & littéral.

C[itoyen]. Silvestre-Sacy, *Professeur.*

Les mêmes jours, depuis quatre à jusqu'à six du soir.

Turc & Tartare de Crimée.

C[itoyen]. Jaubert, *Professeur.*

Les 1, 3, 5 & 7 de chaque décade, depuis cinq heures jusqu'à sept du soir.

Arménien.

C[itoyen]. Cerbied, les mêmes jours depuis six heures du soir jusqu'à 8.

Grec moderne.

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1801-1802 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 7 juillet 2024. Disponible sur Internet, url : <https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-imp%C3%A9riale-1801-1802>.

Danfe de Villoifon, tous les jours, à trois heures.

Cours d'Archæologie, à la Bibliothèque nationale, établi par Décret du 20 Prairial an trois.

C[itoyen]. Millin, *Professeur d'Antiquité*.

Les jours pairs de chaque décade, à 2 heures après-midi. »

Reproduction

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1801-1802 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 7 juillet 2024. Disponible sur Internet, url : <https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-imp%C3%A9riale-1801-1802>.

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1801-1802 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 7 juillet 2024. Disponible sur Internet, url : <https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-imp%C3%A9riale-1801-1802>.

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1801-1802 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 7 juillet 2024. Disponible sur Internet, url : <https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-imp%C3%A9riale-1801-1802>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>